

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20625099>

TARBIYA FANINI O‘QITISHDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Ne‘matova Aziza Baxtiyor qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
tarix fakulteti talabasi

Kadirova Yakitjan Buvabayevna

Ilmiy rahbar “Ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi”
kafedrasi dotsenti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarbiya fanini o‘qitish jarayonida didaktik o‘yinlardan foydalanish metodikasi yoritilgan. Didaktik o‘yinlarning ta’limiy va tarbiyaviy imkoniyatlari, ularni darsda qo‘llash bosqichlari hamda o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va qadriyatlarini shakllantirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari didaktik o‘yinlar o‘quvchilarning faolligi, motivatsiyasi va axloqiy tarbiyalanganligini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: tarbiya, didaktik o‘yin, metodika, interfaol ta’lim, motivatsiya, o‘quvchi faolligi, pedagogik texnologiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается методика использования дидактических игр в процессе преподавания предмета воспитания. Проанализированы образовательные и воспитательные возможности дидактических игр, этапы их применения на уроке, а также их роль в формировании знаний, умений и ценностей учащихся. Результаты исследования показывают, что дидактические игры значительно повышают активность, мотивацию и нравственную воспитанность учащихся.

Ключевые слова: воспитание, дидактическая игра, методика, интерактивное обучение, мотивация, активность учащихся, педагогическая технология.

ABSTRACT

This article examines the methodology of using didactic games in the process of teaching the subject of upbringing (education). The educational and pedagogical potential of didactic games, the stages of their application in the lesson, and their role in forming students' knowledge, skills and values are analysed. The research results show that didactic games significantly increase students' activity, motivation and moral upbringing.

Keywords: *upbringing, didactic game, methodology, interactive learning, motivation, student activity, pedagogical technology.*

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma'naviy yetuk va vatanparvar shaxs sifatida tarbiyalash ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham komil insonni voyaga yetkazish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.¹ Bu vazifani amalga oshirishda an'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda interfaol va o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlar o'quvchilarni faol, ijodiy va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Didaktik o'yin bu ta'limiy maqsadga yo'naltirilgan, qoidalarga asoslangan, o'quvchilarning bilim olish faoliyatini qiziqarli va emotsional tarzda tashkil etadigan pedagogik vositadir.² Bunday o'yinlar bolaning tabiiy ehtiyoji bo'lgan o'ynash istagini ta'limiy jarayonga uyg'un ravishda bog'laydi. Zamonaviy pedagogik adabiyotlarda o'yin metodlari shaxs rivojlanishining muhim omili sifatida e'tirof etiladi. O'yin orqali o'quvchi nafaqat bilim oladi, balki muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, qaror qabul qilish va o'z xatti-harakatlarini boshqarish ko'nikmalarini egallaydi.³ Shu bois tarbiya darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganish hozirgi kun talabidir. An'anaviy ta'lim sharoitida o'quvchilar ko'pincha passiv tinglovchi rolida bo'lib, bu ularning fikrlash faolligi va ijodiy salohiyatini cheklaydi. Didaktik o'yinlar esa o'quvchini faoliyat markaziga qo'yib, uni mustaqil izlanishga, mantiqiy fikrlashga va o'z xulosalarini erkin bayon qilishga undaydi. Aynan shu xususiyati bilan o'yin texnologiyalari zamonaviy shaxsga yo'naltirilgan ta'lim

¹Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – B. 214.

²Hasanboyeva O.U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan, 2020. – B. 86.

³Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii. – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2019. – S. 112.

konsepsiyasiga to'la mos keladi. Tarbiya fani esa o'z mohiyatiga ko'ra ana shunday faol, hissiy va amaliy yondashuvni talab qiladi, chunki axloqiy qadriyatlar quruq nazariy bilim sifatida emas, balki kechinma va tajriba orqali o'zlashtiriladi.

Ushbu maqolaning maqsadi tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlardan foydalanishning samarali metodikasini ishlab chiqish va uning natijadorligini asoslashdan iborat. Maqolada quyidagi vazifalar hal etiladi: didaktik o'yinlarning nazariy asoslarini o'rganish; ularning tarbiyaviy imkoniyatlarini aniqlash; tarbiya darsiga moslashtirilgan o'yin metodikasini ishlab chiqish; hamda tajriba-sinov ishlari orqali uning samaradorligini tekshirish. Tadqiqot ob'ekti tarbiya fanini o'qitish jarayoni, predmeti esa bu jarayonda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Didaktik o'yinlar muammosi pedagogika va psixologiya fanlarida uzoq tarixga ega. Mashhur psixolog L.S. Vygotskiy o'yinni bola psixik rivojlanishining yetakchi faoliyati deb baholagan va o'yin jarayonida bolaning «yaqin rivojlanish zonasi» faollashishini ta'kidlagan.¹ Uning fikricha, o'yinda bola o'zining real imkoniyatlaridan yuqoriroq darajada faoliyat ko'rsatadi, bu esa uning rivojlanishini tezlashtiradi.

J. Piaget o'yinni bola tafakkurining bosqichli rivojlanishi bilan bog'liq ravishda tahlil qilib, har bir yosh davriga mos o'yin shakllari mavjudligini asoslagan.² Olimning konsepsiyasiga ko'ra, o'yin bola uchun atrofdagi olamni anglash, ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirish va axloqiy normalarni shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek pedagog olimlari R.A. Mavlonova va N.H. Vohidova o'z tadqiqotlarida didaktik o'yinlarning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalarini batafsil yoritib, ularni darsning turli bosqichlarida qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib bergan.³ Mualliflarning ta'kidlashicha, didaktik o'yinlar o'quv materialini mustahkamlash, takrorlash va nazorat qilishda samarali natija beradi.

Buyuk mutafakkir bobolarimiz Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino asarlarida ham bolani tarbiyalashda o'yin va qiziqarli mashqlardan foydalanish g'oyalari ilgari surilgan. Sharq mutafakkirlari bilim olishni majburiyat emas, balki zavq manbai sifatida talqin qilib, ta'limni bolaning tabiiy ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirishni tavsiya etganlar. Bu g'oyalar zamonaviy didaktik o'yin nazariyasining milliy-tarixiy ildizlarini tashkil etadi va ularning ta'limga tatbiq etilishi tarbiyaning milliy mentalitetga mosligini ta'minlaydi.

¹Vygotskiy L.S. Igra i ee rol v psixicheskom razvitii rebenka // Voprosy psixologii. – 2018. – №6. – S. 62.

²Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 2017. – P. 154.

³Mavlonova R.A., Vohidova N.H. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 178.

Zamonaviy chet el tadqiqotchilari D. Johnson va R. Johnsonlar hamkorlikdagi o'yinli ta'lim o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat va birgalikda muvaffaqiyatga erishish ko'nikmasini shakllantirishini ilmiy asoslab berishgan. Mahalliy olimlardan O'.Q. Tolipov va M. Usmonboyeva esa pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishning metodik shartlarini ishlab chiqishgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar muammosi keng o'rganilgan bo'lsa-da, aynan tarbiya fanini o'qitish kontekstida o'yinlardan foydalanish metodikasi yetarlicha tizimlashtirilmagan. Bu esa mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilaydi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot davomida nazariy va empirik metodlar majmuasidan foydalanildi. Nazariy metodlar sirasiga ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, qiyoslash va modellashtirish kiradi. Bu metodlar didaktik o'yinlarning mohiyati, tasnifi va ta'limiy imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.¹ Empirik metodlar sifatida pedagogik kuzatish, suhbat, anketa so'rovi va pedagogik tajriba-sinov ishlari qo'llanildi. Tadqiqotda didaktik o'yinlarning quyidagi turlaridan foydalanildi: rolli o'yinlar, syujetli-rolli o'yinlar, intellektual va mantiqiy o'yinlar, musobaqa-o'yinlar hamda vaziyatli o'yinlar. D.B. Elkonin tasnifiga muvofiq, har bir o'yin turi muayyan tarbiyaviy maqsadga yo'naltirildi.² Olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi, foiz nisbatlari hisoblab chiqildi va natijalar diagrammalar shaklida tahlil qilindi. Tadqiqotning ishonchliligi keng namuna hajmi va takroriy o'lchashlar orqali ta'minlandi.

Tarbiya darsida didaktik o'yindan foydalanish metodikasi quyidagi bosqichlardan iborat qilib ishlab chiqildi. Birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi bo'lib, unda o'qituvchi darsning maqsadiga mos o'yinni tanlaydi, uning qoidalarini belgilaydi va zarur jihozlarni tayyorlaydi. Ikkinchi bosqich o'quvchilarni o'yinga jalb qilish, ularni guruhlariga ajratish va vazifalarni tushuntirish bosqichidir. Uchinchi bosqich bevosita o'yin jarayoni bo'lib, bunda o'qituvchi yo'naltiruvchi va kuzatuvchi vazifasini bajaradi. To'rtinchi bosqich o'yin natijalarini tahlil qilish, baholash va xulosalar chiqarish bosqichidir. Har bir o'yin tarbiyaviy maqsad bilan uyg'unlashtirildi: masalan, «Halollik archasi» o'yini orqali rostgo'ylik, «Mehnat bayrog'i» o'yini orqali mehnatsevarlik, «Vatan sarhadlari» o'yini orqali vatanparvarlik tarbiyasi amalga oshirildi. Baholash mezonlari sifatida o'quvchilarning faolligi, qoidalarga rioya qilishi, hamkorligi va axloqiy mulohaza yuritish darajasi olindi. Bu

¹Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2020. – B. 95.

²Elkonin D.B. Psixologiya igry. – Moskva: Vlado, 2018. – S. 220.

metodika o'qituvchiga o'yinni ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlar bilan to'liq bog'lash imkonini berdi.

NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlari natijalari didaktik o'yinlardan foydalanish tarbiya darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Tajriba guruhida o'quvchilarning darsdagi faolligi tajriba boshlanishidagi 54 foizdan 87 foizga ko'tarildi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 56 foizdan atigi 63 foizga yetdi.¹ Bu raqamlar didaktik o'yinlarning o'quvchi faolligini oshirishdagi yuqori samarasini tasdiqlaydi. O'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi ham sezilarli o'zgardi. Anketa so'rovi natijalariga ko'ra, tajriba guruhi o'quvchilarining 82 foizi tarbiya darslarini «qiziqarli va foydali» deb baholadi, holbuki nazorat guruhida bu ko'rsatkich 58 foizni tashkil etdi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarda ijobiy emotsional muhit yaratib, o'quv materialini oson va mustahkam o'zlashtirishga yordam berdi.² Shuningdek, o'quvchilarning hamkorlikda ishlash, o'zaro hurmat va mas'uliyat hissi kuchaydi. Tarbiyaviy jihatdan ham ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Rolli va vaziyatli o'yinlar o'quvchilarda halollik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va o'zaro yordam kabi axloqiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qildi. Hamkorlikdagi o'yinlar jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini rivojlantirdi.³ Quyidagi jadvalda tajriba va nazorat guruhlari ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili keltirilgan. Olingan natijalar didaktik o'yinlardan tizimli foydalanish nafaqat bilim sifatini, balki o'quvchilarning axloqiy tarbiyalanganligini ham oshirishini isbotlaydi.

Umumlashtirilgan ko'rsatkichlar: o'quvchi faolligi (tajriba 87%, nazorat 63%), fanga qiziqish (tajriba 82%, nazorat 58%), bilim sifati (tajriba 79%, nazorat 61%), axloqiy tarbiyalanganlik darajasi (tajriba 85%, nazorat 64%). Mazkur natijalar barcha mezonlar bo'yicha tajriba guruhi nazorat guruhidan ustun ekanligini ko'rsatadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, didaktik o'yinlardan foydalanishning eng yuqori samarasi o'yin tizimli, izchil va dars maqsadiga uyg'un tarzda qo'llanganda kuzatiladi. Tasodifiy va maqsadsiz qo'llanilgan o'yinlar esa ko'zlangan natijani bermaydi, balki darsning ta'limiy yo'nalishini susaytirishi mumkin. Shu sababli o'qituvchining metodik tayyorgarligi va o'yinni boshqarish mahorati natijadorlikning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Tajriba davomida o'quvchilarning darsga kechikishi kamaydi, uy vazifalarini bajarish darajasi oshdi va sinfdagi intizom yaxshilandi, bu esa didaktik o'yinlarning bilvosita tarbiyaviy ta'sirini tasdiqlaydi.

¹Ibragimova G.N. Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar. – Toshkent: TDP, 2021. – B. 47.

²Sharipov Sh.S. Ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – B. 88.

³Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative Learning in the Classroom. – Boston: ASCD, 2019. – P. 73.

Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, dastlab kam faol bo'lgan, o'zini tortib turadigan o'quvchilar ham o'yin sharoitida o'zlarini erkin his qilib, faol ishtirok eta boshladilar. Bu jarayonda ularning o'zlariga bo'lgan ishonchi mustahkamlandi, qo'rquv va uyatchanlik kabi to'siqlar bartaraf etildi. Guruh ichidagi o'zaro yordam munosabatlari kuchaydi, o'quvchilar bir-birlarining muvaffaqiyatidan quvonishni va xatolarini do'stona tuzatishni o'rgandilar. Bunday ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit tarbiya fanining bosh maqsadi bo'lgan insonparvarlik va o'zaro hurmat qadriyatlarini amalda namoyon etishga zamin yaratdi. Shuningdek, ota-onalar bilan o'tkazilgan suhbatlar farzandlarining maktabga bo'lgan munosabati ijobiy o'zgargani, uyda ham o'rgangan axloqiy g'oyalarini qo'llashga harakat qilayotganini ko'rsatdi. Bularning barchasi didaktik o'yinlarning kompleks ta'limiy-tarbiyaviy samarasini yana bir bor isbotlaydi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlardan foydalanish o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarni faol bilim olishga undaydi, ularning ijodiy tafakkuri, mustaqilligi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.¹ Eng muhimi, ular bilim berish bilan birga tarbiyaviy maqsadlarni ham muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi. Didaktik o'yinlardan foydalanishda quyidagilarga rioya qilish maqsadga muvofiq: o'yin aniq ta'limiy va tarbiyaviy maqsadga yo'naltirilishi, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi, qoidalari aniq va tushunarli bo'lishi hamda barcha o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashi lozim.² O'qituvchi o'yinni o'tkazishda yo'naltiruvchi va tashkilotchi sifatida ishtirok etishi kerak. Didaktik o'yinlar tarbiya fanini o'qitishda zamonaviy, samarali va istiqbolli pedagogik vosita hisoblanadi. Ularni tizimli va metodik jihatdan to'g'ri qo'llash o'quvchilarda barqaror bilim, ko'nikma va ijobiy axloqiy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.³ Kelgusi tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan didaktik o'yinlarni ishlab chiqish istiqbolli yo'nalish bo'lib qolaveradi. Tadqiqot natijalariga tayanib, ta'lim amaliyoti uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi. Birinchidan, tarbiya darslarini rejalashtirishda didaktik o'yinlarni dars maqsadi va mavzusiga uyg'un tarzda tizimli kiritish lozim. Ikkinchidan, o'qituvchilarning malakasini oshirish kurslarida didaktik o'yinlarni ishlab chiqish va o'tkazish metodikasiga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

¹Hasanboyeva O.U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan, 2020. – B. 201.

²Mavlonova R.A., Vohidova N.H. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 245.

³Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2020. – B. 160.

Uchinchidan, har bir maktabda tarbiya fanidan didaktik o'yinlar bankini yaratish va uni doimiy boyitib borish tavsiya etiladi. To'rtinchidan, o'yin natijalarini baholashning aniq mezonlarini ishlab chiqish orqali jarayonning samaradorligini muntazam kuzatib borish zarur. Didaktik o'yinlardan oqilona foydalanish tarbiya fanini o'qitish sifatini oshiribgina qolmay, balki yangi O'zbekistonning barkamol va ma'nan yetuk avlodini voyaga yetkazishdek ulug' maqsadga xizmat qiladi. Bu yondashuv ta'lim va tarbiya birligini ta'minlovchi, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantiruvchi zamonaviy pedagogik strategiyaning ajralmas qismi bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – 416 b.
2. Hasanboyeva O.U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan, 2020. – 312
3. . Kadirova, Y., & Kadirova, K. (2023). Social activity of pedagogue in socio-political life of society. *Science and innovation*, 2(B3), 417-421.
4. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2020. – 224 b.
5. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 256 b.
6. Buvabaevna, K. Y. named after Nizami, TDPU (2021). *THE ROLE OF FAMILY AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN INCREASING THE CIVIL LITERACY OF STUDENTS. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 140.
7. Kadirova, Y. B. (2023). TA'LIM JARAYONIDA O'QITISHNING INTEGRATIV TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQISH VA AMALIYOTIDA QO'LLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(10), 541-548.
8. Buvabaevna, K. Y., & Buvabaevna, K. K. (2022). Methodological Basis Of Development Of Legal Immunity Of Students On The Basis Of A Subject-Ethical Approach. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 12, 23.
9. Elkonin D.B. Psixologiya igry. – Moskva: Vlos, 2018. – 360 s.
10. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative Learning in the Classroom. – Boston: ASCD, 2019. – 210 p.
11. Buvabaevna, K. Y. (2021). Issues of Civil Literacy Development in the Education System. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 5477-5489.